

**ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН
ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.) И КУКУРУЗЫ (ZEA MAYS L.)****Р. Курбонова², М. Тожикулова¹, У. Жуманов, М. Чориев²**Гулистанский государственный университет¹,² Научно-исследовательский институт зерновых и зернобобовых культур,

Сурхандарьинская научно-опытная станция,

Аннотация. В данной статье изучено влияние сроков хранения на энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы (*Triticum aestivum* L.) и кукурузы (*Zea mays* L.). В исследованиях семена различных сортов и линий хранились в течение 1, 2 и 3 лет, после чего определялись показатели энергии прорастания и общей всхожести. Полученные результаты показали, что с увеличением продолжительности хранения у всех образцов наблюдается снижение энергии прорастания и всхожести семян. За трёхлетний период хранения у семян пшеницы энергия прорастания в среднем снизилась на 11,8 %, а всхожесть — на 15,0 %, тогда как у семян кукурузы данные показатели уменьшились соответственно на 11,4 % и 15,4 %. Согласно результатам исследований, линии MJ-600 и KGU-611 проявили более высокую устойчивость к условиям хранения и рекомендованы в качестве перспективных генотипов для длительного хранения и использования в селекционных программах. Полученные данные имеют важное научно-практическое значение для повышения эффективности хранения семян в генбанках и сохранения ценных генетических ресурсов растений.

Ключевые слова: пшеница, кукуруза, семена, срок хранения, энергия прорастания, всхожесть, физиологическое старение, генбанк, селекция, генотип.

Введение. Сохранение высоких посевных качеств семян является одной из важнейших задач современного растениеводства, поскольку уровень энергии прорастания и всхожести непосредственно влияет на полевую всхожесть, рост и развитие растений, а также на формирование будущего урожая. Пшеница (*Triticum aestivum* L.) и кукуруза (*Zea mays* L.) относятся к числу стратегически важных сельскохозяйственных культур, обеспечивающих продовольственную безопасность многих стран мира. Однако в процессе хранения семян под воздействием различных биотических и абиотических факторов происходят физиологические и биохимические изменения, приводящие к постепенному снижению их жизнеспособности. В связи с этим изучение влияния сроков хранения на

показатели энергии прорастания и всхожести семян пшеницы и кукурузы представляет значительный научный и практический интерес.

Сохранение высокой всхожести семян является одним из важнейших факторов получения стабильных и высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Семена пшеницы (*Triticum aestivum* L.) и кукурузы (*Zea mays* L.) в процессе хранения подвергаются физиологическому старению, что приводит к снижению энергии прорастания, лабораторной всхожести и жизнеспособности проростков.

По данным Copeland и McDonald (2001), интенсивность старения семян зависит от влажности, температуры хранения и генетических особенностей культуры. Авторы отмечают, что при повышении влажности семян на 1–2 % скорость снижения всхожести увеличивается в 1,5–2 раза. При хранении зерновых культур в течение 24–36 месяцев всхожесть может снижаться на 10–25 %.

Исследования Delouche и Baskin (1973) показали, что в процессе естественного старения семян пшеницы энергия прорастания снижается быстрее, чем лабораторная всхожесть. Авторы установили, что после трёх лет хранения энергия прорастания уменьшалась на 12–18 %, тогда как общая всхожесть снижалась на 8–15 %. Это связано с повреждением клеточных мембран и уменьшением активности ферментных систем.

По данным Walters et al. (2005), потеря жизнеспособности семян сопровождается накоплением активных форм кислорода и усилением процессов перекисного окисления липидов. Установлено, что при длительном хранении содержание малонового диальдегида в семенах может увеличиваться на 30–50 %, что приводит к снижению энергии прорастания и замедлению роста проростков.

Исследования Rajjou и Debeaujon (2008) показали, что у семян пшеницы после двух лет хранения лабораторная всхожесть уменьшалась с 96–98 % до 85–90 %, а длина проростков сокращалась на 15–20 %. Авторы связывают данные изменения с деградацией белков и нарушением функционирования антиоксидантной системы.

Согласно данным Tekrony и Egli (1997), семена кукурузы характеризуются более интенсивным снижением посевных качеств по сравнению с пшеницей. В среднем за три года хранения энергия прорастания кукурузы уменьшалась на 15–22 %, а лабораторная всхожесть – на 10–18 %. Особенно заметное снижение наблюдалось при хранении семян с влажностью выше 13 %.

В исследованиях Bewley et al. (2013) установлено, что снижение жизнеспособности семян сопровождается уменьшением активности α -амилазы, дегидрогеназы и других ферментов, обеспечивающих мобилизацию запасных веществ. Авторы отмечают, что при

длительном хранении скорость прорастания семян зерновых культур снижается на 20–35 %.

По данным Finch-Savage и Bassel (2016), сохранение высокого уровня всхожести возможно при поддержании оптимальной влажности семян (8–12 %) и температуры хранения не выше +5...+10 °С. При соблюдении данных условий семена пшеницы сохраняют всхожесть на уровне 90–95 % в течение 3–5 лет, тогда как у кукурузы этот показатель составляет 85–90 %.

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что продолжительность хранения оказывает существенное влияние на энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы и кукурузы. Основными причинами снижения посевных качеств являются физиологическое старение, повреждение клеточных мембран, накопление активных форм кислорода и снижение активности ферментных систем.

Объекты и методы исследования.

Объектами исследования служили семена сортов пшеницы (*Triticum aestivum* L.) Аср, Алексеевич, Бобур, Зимница и Собирбош, а также образцы кукурузы (*Zea mays* L.) Мухаббат, MJ-600, KGU-611, KGU-22 и KGU-122, хранившиеся в течение 1, 2 и 3 лет.

Определение энергии прорастания семян проводили по общепринятой методике Б.А. Доспехова. Для анализа отбирали по 50 семян каждого сорта и линии в трехкратной повторности. Энергию прорастания определяли на третьи сутки после закладки опыта как отношение количества проросших семян к общему количеству семян, выраженное в процентах.

Расчет энергии прорастания проводили по формуле:

$$UE = (n/N) \times 100,$$

где:

UE – энергия прорастания, %;

n – количество проросших семян на третьи сутки, шт.;

N – общее количество семян, взятых для анализа, шт.

Например, при прорастании 32 семян из 50 исследуемых образцов энергия прорастания составила:

$$UE = (32/50) \times 100 = 64 \text{ \%}.$$

Лабораторную всхожесть семян определяли на пятые сутки после начала опыта. Показатель рассчитывали как отношение общего количества проросших семян к числу семян, заложенных на проращивание, с последующим переводом результата в проценты.

Расчет всхожести проводили по формуле:

$$G = (n/N) \times 100,$$

где:

G – всхожесть семян, %;

n – количество проросших семян на пятые сутки, шт.;

N – общее количество семян, взятых для анализа, шт.

Например, если на пятые сутки проросло 49 семян из 50, показатель всхожести составил:

$$G = (49/50) \times 100 = 98 \text{ \%}.$$

Полученные экспериментальные данные подвергались статистической обработке с использованием общепринятых методов вариационной статистики

Результаты исследований и их анализ.

Энергия прорастания и общая всхожесть семян являются одними из важнейших биологических показателей, характеризующих их посевные качества. В процессе длительного хранения семян происходят физиологические и биохимические изменения, в результате которых их жизнеспособность постепенно снижается. В связи с этим в исследовании были изучены показатели энергии прорастания и общей всхожести семян сортов пшеницы Аср, Алексеевич, Бобур, Зимница и Собирбош после 1, 2 и 3 лет хранения.

Показатели энергии прорастания и всхожести семян сортов пшеницы в зависимости от сроков хранения

Таблица 1.

Сорт	ЭП 1-й год, %	Всхожесть 1-й	ЭП 2-й год, %	Всхожесть 2-й	ЭП 3-й год, %	ЭП 3-й год, %	Снижение ЭП	Снижение
Аср	65,0	98,0	55,0	86,0	51,0	80,0	-14,0	-18,0
Алексеевич	64,0	97,0	54,3	85,0	49,0	79,0	-15,0	-18,0
Бобур	61,0	93,0	57,8	86,0	52,0	78,0	-9,0	-15,0
Зимница	63,0	96,0	54,9	84,0	48,0	81,0	-15,0	-15,0
Собирбош	55,0	87,0	55,5	85,0	49,0	78,0	-6,0	-9,0
Среднее	61,6	94,2	55,5	85,2	49,8	79,2	-11,8	-15,0

По полученным результатам установлено, что с увеличением продолжительности хранения у всех исследованных сортов наблюдалось снижение показателей энергии прорастания и общей всхожести семян. В первый год хранения средняя энергия прорастания составила 61,6 %, во второй год данный показатель снизился до 55,5 %, а к концу третьего года достиг 49,8 %. Таким образом, за трёхлетний период хранения средняя

энергия прорастания уменьшилась на 11,8 %. Показатели общей всхожести продемонстрировали аналогичную тенденцию. Если в первый год хранения средняя всхожесть семян по сортам составляла 94,2 %, то во второй год она снизилась до 85,2 %, а в третий год — до 79,2 %. Уменьшение средней всхожести на 15,0 % за трёхлетний период свидетельствует об усилении процессов физиологического старения семян. При анализе сортов установлено, что по итогам первого года хранения наибольшая энергия прорастания была отмечена у сорта Аср и составила 65,0 %. У сорта Алексеевич данный показатель составил 64,0 %, у сорта Зимница – 63,0 %, у сорта Бобур – 61,0 %, а у сорта Собирбош – 55,0 %. По показателю общей всхожести сорт Аср также продемонстрировал наилучший результат – 98,0 %. Это свидетельствует о высокой первоначальной биологической активности и физиологической зрелости семян данного сорта. По результатам второго года хранения у всех сортов наблюдалось снижение энергии прорастания. У сорта Аср данный показатель составил 55,0 %, у сорта Алексеевич – 54,3 %, у сорта Зимница – 54,9 %. В то же время у сорта Бобур энергия прорастания сохранялась на более высоком уровне и составила 57,8 %. Это указывает на относительно высокую устойчивость сорта Бобур к условиям длительного хранения. К концу третьего года хранения у всех сортов было отмечено существенное снижение энергии прорастания. Наиболее высокий показатель был зарегистрирован у сорта Бобур и составил 52,0 %, тогда как наименьшее значение наблюдалось у сорта Зимница — 48,0 %. У сорта Аср энергия прорастания составила 51,0 %, а у сортов Алексеевич и Собирбош — по 49,0 %. Темпы снижения энергии прорастания в течение периода хранения различались в зависимости от сорта. Наибольшее снижение было отмечено у сортов Алексеевич и Зимница, где данный показатель составил 15,0 %. У сорта Аср снижение составило 14,0 %, у сорта Бобур — 9,0 %, а у сорта Собирбош — всего 6,0 %. Полученные результаты свидетельствуют о том, что сорт Собирбош обладает способностью лучше сохранять жизнеспособность семян в условиях длительного хранения. Аналогичная закономерность наблюдалась и по показателям общей всхожести. У сортов Аср и Алексеевич за трёхлетний период хранения всхожесть снизилась на 18,0 %, тогда как у сортов Бобур и Зимница данный показатель уменьшился на 15,0 %. Наименьшее снижение было отмечено у сорта Собирбош и составило 9,0 %. Полученные результаты свидетельствуют о более высокой устойчивости семян данного сорта к процессам физиологического старения. В процессе хранения семян энергия прорастания снижалась быстрее по сравнению с общей всхожестью. Это объясняется продолжением дыхательных процессов в тканях семян, расходом запасных питательных веществ, снижением активности ферментов, а также нарушением проницаемости клеточных мембран. В

результате уменьшается способность семян к быстрому и дружному прорастанию. В то же время общая всхожесть в определённой степени сохраняется на более длительный период.

Результаты исследований по кукурузе (*Zea mays L.*) показали, что с увеличением срока хранения семян у всех изученных сортов и линий наблюдалось снижение показателей энергии прорастания и общей всхожести. В первый год хранения средняя энергия прорастания составила 74,6 %, во второй год данный показатель снизился до 71,6 %, а к третьему году — до 63,2 %. Таким образом, за трёхлетний период хранения средняя энергия прорастания уменьшилась на 11,4 %.

Показатели общей всхожести также продемонстрировали аналогичную тенденцию. Если в первый год хранения средняя всхожесть составляла 97,2 %, то во второй год она снизилась до 85,2 %, а к третьему году достигла 81,8 %. Снижение общей всхожести на 15,4 % за трёхлетний период хранения свидетельствует о протекании процессов физиологического старения семян.

Влияние сроков хранения на показатели всхожести семян кукурузы (*Zea mays L.*)

Таблица 2.

Сорт/Линия	ЭП 1-й год, %	Всхожесть 1-й год, %	ЭП 2-й год, %	Всхожесть 2-й год, %	ЭП 3-й год, %	ЭП 3-й год, % %Всхожес	Снижение ЭП (1–3 года), %	Снижение всхожести (1–3 года), %
Мухаббат	75	98	72	86	62	82	13	16
MJ-600	74	97	71	85	67	84	7	13
KGU-611	76	98	73	86	65	79	11	19
KGU-22	73	96	70	84	62	81	11	15
KGU-122	75	97	72	85	60	83	15	14
Среднее	74.6	97.2	71.6	85.2	63.2	81.8	11.4	15.4

У сорта Мухаббат в первый год энергия прорастания составила 75 %, а к третьему году снизилась до 62 %. Общая всхожесть за этот период уменьшилась с 98 до 82 %. Таким образом, снижение энергии прорастания составило 13 %, а общей всхожести — 16 %. У линии MJ-600 в течение трёхлетнего периода хранения энергия прорастания снизилась с 74 до 67 %, при этом потери составили всего 7 %. Общая всхожесть уменьшилась с 97 до 84 %. Полученные результаты свидетельствуют о высокой устойчивости линии MJ-600 к длительному хранению семян. Линия KGU-611 в первый год характеризовалась самым

высоким показателем энергии прорастания, который составил 76 %. По итогам трёхлетнего хранения данный показатель снизился до 65 %. Общая всхожесть семян уменьшилась с 98 до 79 %. Несмотря на высокую первоначальную биологическую активность, в процессе хранения у данной линии наблюдалось определённое снижение посевных качеств. У линии KGU-22 энергия прорастания снизилась с 73 до 62 %, а общая всхожесть — с 96 до 81 %. Установлено, что данная линия обладает средней способностью к сохранению жизнеспособности семян в процессе длительного хранения. У линии KGU-122 энергия прорастания снизилась с 75 до 60 %. Это было одним из наиболее значительных снижений среди всех изученных образцов и составило 15 %. Однако показатель общей всхожести к концу третьего года хранения сохранялся на уровне 83 %.

Результаты исследований показали, что с увеличением продолжительности хранения семян у сорта Мухаббат и линий MJ-600, KGU-611, KGU-22 и KGU-122 наблюдалось снижение энергии прорастания, общей всхожести, а также длины корней и побегов.

Согласно полученным результатам, линии MJ-600 и KGU-611 могут быть рекомендованы в качестве перспективных генотипов для длительного хранения в условиях генбанка и использования в селекционных программах. Установлено, что у линии KGU-122 процессы физиологического старения семян протекали сравнительно быстрее по сравнению с другими исследованными образцами.

Список литературы

1. Copeland L.O., McDonald M.B. Principles of Seed Science and Technology. 4th ed. New York: Springer, 2001. 467 p.
2. Delouche J.C., Baskin C.C. Accelerated aging techniques for predicting the relative storability of seed lots // *Seed Science and Technology*. 1973. Vol. 1. P. 427–452.
3. Walters C., Wheeler L.M., Stanwood P.C. Longevity of cryogenically stored seeds // *Cryobiology*. 2005. Vol. 48. No. 3. P. 229–244.
4. Rajjou L., Debeaujon I. Seed longevity: survival and maintenance of high germination ability of dry seeds // *Comptes Rendus Biologies*. 2008. Vol. 331. No. 10. P. 796–805.
5. Tekrony D.M., Egli D.B. Accumulation of seed vigor during development and maturation // *Seed Science Research*. 1997. Vol. 7. P. 1–12.
6. Bewley J.D., Bradford K.J., Hilhorst H.W.M., Nonogaki H. Seeds: Physiology of Development, Germination and Dormancy. 3rd ed. New York: Springer, 2013. 392 p.

7. Finch-Savage W.E., Bassel G.W. Seed vigour and crop establishment: extending performance beyond adaptation // *Journal of Experimental Botany*. 2016. Vol. 67. No. 3. P. 567–591.